

YASHIL

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

“MILLIY IQTISODIYOTNI BARQAROR SAQLASHDA “YASHIL IQTISODIYOT”, “YASHIL MOLIYA”, “YASHIL BUXGALTERIYA” VA ILG‘OR MUHANDISLIK MAKTABLARINI ILMIY-AMALIY INTEGRATSIYALASHTIRISH DOLZARBLIGI”

Maqola va tezislar to‘plami

2025-YIL
30-MAY

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 294 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Omborxonada wms tizimidan foydalanishni afzalliklari.....	16
G'ofurov Shoxjaxon Abdumajit o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Интеграция проектного офиса в корпоративную структуру строительной компании, работающей по ерс-контрактам.....	21
Махмудов Сардор Козим угли	
Investition muhit va unga ta'sir etuvchi omillar tahlili	24
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Tadbirkorlik faoliyati to'g'risidagi itimoiy-iqtisodiy qarashlar tahlili.....	27
Abduvohidov Behzod XXX	
Tijorat banklarida kredit portfelini boshqarishning asosiy yo'nalishlari.....	30
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekistonda davlat budjetini kupaytirishda soliqlarni ahamiyati.....	34
Karimova Gulbahor Normurodovna	
Dunyo oziq-ovqat bozorining dinamik rivojlanishidagi o'zgarishlar, qiyinchiliklar va ularning yechimlari	36
Tolipova Baxtigul Farxodovna	
Исследование тепловых и диффузионных процессов при азотировании зубчатых колес в вакуумной среде	39
Жасурбек Юлдашбоевич Холмирзаев	
Axborot tizimlaridan foydalangan holda tashkilotni boshqarish bo'yicha qarorlar qabul qilishni takomillashtirish	49
Xujamova Shahrizoda Otabek Qizi	
Sanoat sektorida dekarbonizatsiya va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish strategiyalari	52
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Sanoat rivojlanishini ekonometrik modellashtirish (Surxondaryo viloyati misolida)	56
Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich	
"Yashil iqtisodiyot" – barqaror taraqqiyot omili.....	58
Lapasova Kamola Farhod qizi	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	60
Raxmonov Baxtiyor Azzamovich	
"Makroiqtisodiy masalalarni yechishda matematik modellarning ahamiyati"	63
Abdiraimov Abbas Xolmurod O'g'li	
Moda marketingida iste'molchilarning ichki ehtiyojlari va xulq-atvoriga asoslangan yondashuvlar	67
Tuxtaeva Oydiyoy Normamatovna	
O'zbekiston Respublikasida standartlashtirish siyosatida xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik tahlili	72
Raximov Ilyos Muydinovich	
Tijorat banklarida omonatlarni jalb qilishda mijoz sodiqligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar	75
Raximov Shoxrux Furqatovich	
Raqamli bank xizmatlarida sun'iy intellektdan foydalanishning istiqbollari va xavfsizlik masalalari.....	78
Erdonayev Aliqul Xalimovich	
Ta'minot zanjirini optimallashtirish yo'llari.....	82
Matkarimova Umida Alisher qizi, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
The role of global value chains in international trade competition.....	85
Rakhmonova Dildora Ergash Qizi	
Электронная коммерция в узбекистане: государственные стратегии, технологический прогресс и барьеры развития.....	88
Махаммадалиева Муслимахон Шерали Кизи	

Modernization of the social protection system through digital technologies and innovative approaches.....	90
Abduzoirov Mukhiddin Umidjon ugli, Quدراتov Inomjon Nemat ugli	
Tabiiy va sun'iy tolalar asosida qayta ishlangan mahsulotlarning texnologik sifati va iqtisodiy samaradorligi.....	93
Raximov Furqat Jalalovich	
Maishiy kimyo tovarlari B2B bozori uchun barqaror va yashil taqsimot modellarini ishlab chiqish.....	97
Ro'ziyeva Farzona Komiljon qizi	
Chakana savdo va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish orqali hududiy iqtisodiyotni rivojlantirish	102
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ravshanova Muxtarama	
Zamonaviy shahar massivlarida xizmat ko'rsatish va boshqarishda "Aqlli shahar" konsepsiyasi.....	105
Ismailov Najmiddin Ilxamovich	
Germaniyaning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanishni afzalliklari.....	108
Nuriddinov G'ulomiddin Ziyovuddin o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Ta'minot zanjirida CPFR texnologiyasi foydalanishni afzalliklari.....	111
Komilov Muhammad Yusuf Sardorbek o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Ta'minot zanjirlarini qo'llashda jahon tajribasi.....	115
Karimov Amirxon Anvarovich, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Sug'urtada investisiya faoliyatini tashkil etishni huquqiy asoslari.....	118
Suyunov Isomiddin Tilovkobilovich	
Yurtimizda amaldagi budjetlararo munosabatlar tartibi, hisobi hamda uning afzalliklari.....	122
Po'latov Tirkash Sotiboldiyevich	
Aholini ijtimoiy himoya qilish institutlari shakllanishining xorij tajribalari	127
Bobonov N.H.	
Способ организации продуктивной работы преподавателя и его влияние на результативность	131
Гулнора Казимова	
Literature is a reflection of the soul and culture of humanity.....	136
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Turizm infratuzilmasida transport xizmatlarini integratsiyalash: muammo va yechimlar	140
Vakilov Ruslan Tillabayevich	
Ekoturizm va madaniy meros obyektlariga tashrifni tartibga soluvchi huquqiy normalar	142
Sayfiddinov Sharofiddinxo'ja Najmiddin o'g'li	
Strategies for achieving sustainable growth through green economy transition.....	145
Umida Kakhramonova Gayratovna	
Buxoro viloyatida qishloq xo'jaligida suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirishda innovatsion yondashuvlar.....	149
Ro'ziyev Sobirjon Samatovich	
Xizmat ko'rsatish sohasida mulkni qayta baholash va unga yetkazilgan moddiy zararni aniqlash.....	153
Xadjayev Kamoliddin Fazliddinovich	
Shahar aglomeratsiyasining sifatini ekologik va geologik mezonlar asosida kompleks baholash.....	155
Irgashev Shavkatbek Turdiyevich	
Sanoatda korxonalarining qayta tiklanuvchi energiya manbalari asosida barqaror iqtisodiy o'sishini ta'minlash	160
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida hududiy tengsizliklarni kamaytirish usullari.....	165
Ibragimov Baxrom Baxodirovich	
Tog' yon bag'rida joylashgan kon uymlarini ochiq usulda qazib olish xususiyatlari.....	174
I.T. Mislibayev, M.Sh. Ochilova	
Milliy iqtisodiyotda turizmning o'rni va rivojlanish imkoniyatlari.....	176
Xudoyberdiyeva Hilola Himmatovna	
China insurance market experience	178
Jumaboyev Akmal Sheraliyevich	

Tijorat banklarida moliyaviy resurslarning shakllanish manbalari.....	181
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
Bank tizimida buxgalteriya hisobotlarida axborot texnologiyalarining roli va rivoji.....	185
Sodiqov Sanjar Saydullo o'g'li	
Samarali loyiha risklarini boshqarish: nazariya va amaliyot.....	189
Nosirova Gulira'no Abdulaziz qizi	
XXI-asrda Xitoyning iqtisodiy taraqqiyoti: sohaviy islohotlar, yutuqlar va muammolar tahlili.....	192
D.E.Qarshiyev	
Boshqaruv hisobining zamonaviy konsepsiyalarini joriy etish xo'jalik yurituvchi subyektlarda natijadorlikka erishishning muhim omilidir	195
Xoshimov Baxrom Baxadirovich	
Eksportga chiqariladigan mahsulotlar uchun zamonaviy qadoqlashning ahamiyati va tendensiyalari	201
Xidirov Shohrux Bobur o'g'li	
Усовершенствование подходов к управлению проблемными кредитами в коммерческих банках узбекистана	205
Улмасой Хусан кизи Ахмедова	
Sug'urtada investitsiya faoliyatini obyekt va predmeti	208
D.E.Qarshiev	
O'zbekistonda raqamli texnologiyalarning tadbirkorlik sohasida istiqbollari.....	211
Sattarov Xayrulla Fayzullayevich	
Sug'urtada anderryating xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	213
D.E. Qarshiev	
Важность проекта «умный город» в узбекистане	216
Акбаржон Иминов	
The role of digitalization of healthcare in the implementation of the safe city project	218
Akbarjon Iminov	
Moliyaviy faoliyat natijalari hisobini takomillashtirishda tahlilning o'rni.....	220
Po'latov Xudoyberdi Uktamovich, Abduxoliqov Isomiddin Ikrom o'g'li, Shakarov Shahzod Sobir o'g'li	
Temir yo'l va intermodal transport tizimining rivojlanishi: investitsiyalar, xarajatlar va samaradorlik tahlili	226
Turdiyeva Irodaxon Ismoil qizi	
O'zbekistonda qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirish uchun xorijiy investitsiyalarni jalb qilish ahamiyati.....	230
S.J. Yangiboev	
Korporativ boshqaruv va moliyaviy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik: davlat ishtirokidagi korxonalar misolida.....	234
Musurmonov Mehroj Murtaza o'g'li	
“Sanoat korxonalarida zamonaviy loyiha menejerining asosiy kompetensiyalar modelini ishlab chiqish”	238
Axmedov Daniyar Sabirovich, Valiyev Shamsiddin Eshpulatovich	
Turizmdagi shartnoma munosabatlari: turoperatorlar, turagentlar, turistik xizmatlar iste'molchilari.....	241
Ergasheva Iroda Ibrohim qizi	
“Разработка модели ключевых компетенций современного менеджера проекта в промышленных предприятиях”	243
Ахмедов Данияр Сабирович, Научный руководитель	
Xorijiy tajriba asosida o'zbekistonda oliy ta'lim akademik boshqaruvini takomillashtirish	249
Muxamedova Moxigul Xusanovna	
The role of international institutions in accelerating green finance	253
Qudratov Inomjon Nemat o'g'li	
Barqaror iqtisodiy o'sish sharoitida yashil innovatsiyalar va raqamli texnologiyalarni rivojlantirish	257
Xudayberdieva Dilnoza Egamberdiyevna	
Indicators and criteria of women's sustainable employment in the context of economic growth.....	262
Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Qishloq xo'jaligi sohasida “Salam” maxsus savdo shartnomalaridan foydalanish istiqbollari.....	267
Xoliyrov Xomid	

Davlat xaridlarida kichik biznesning ortib borishi va uning umumiy tizimdagi oʻrni	269
Majidov Nizom Baxramovich	
Davlat qarzlari qaytarish mexanizmlarini takomillashtirish va tashqi xatarlardan himoyalash yoʻnalishlari	273
Sayfutdinov Xasanboy Dilshodovich	
Xalqaro moliya institutlaridan investitsiyalarni jalb qilishning ahamiti	277
Tolibov Shoxrux Muminovich	
Oʻzbekiston respublikasining soliq salohiyati: 2024-yilda viloyatlar va Qoraqalpogʻiston.....	280
Poyonov Otabek Abdiqaxxor oʻgʻli, Almardonov Muxamadi Ibragimovich, Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich	
Oliy taʼlim muassasalarida investitsiya muhitini boshqarishning institutsional mexanizmlari	283
Otaxanov Rasulbek Marks oʻgʻli	
Автоматизированное управление корпоративными расходами: стратегический подход и экономическая эффективность.....	286
Кахоров Абдумалик Рахматулло угли	
Повышающаяся значимость коренного изменения деятельности традиционных СМИ в реалиях освещения процесса построения нового Узбекистана.....	289
Салим Дониёров	

ПОВЫШАЮЩАЯСЯ ЗНАЧИМОСТЬ КОРЕННОГО ИЗМЕНЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СМИ В РЕАЛИЯХ ОСВЕЩЕНИЯ ПРОЦЕССА ПОСТРОЕНИЯ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

Салим Дониёров

Главный редактор

ГУ «Редакция газет «Янги Узбекистон» и «Правда Востока», PhD

электронная почта: salimjon@mail.ru

Аннотация: В статье рассматривается нарастающая необходимость трансформации традиционных средств массовой информации в условиях формирования Нового Узбекистана. Особое внимание уделяется изменению редакционной политики, переходу к цифровым форматам, а также адаптации к новым требованиям аудитории. Анализируются контент ведущих СМИ, нормативные документы и дискурс государственных реформ.

Ключевые слова: традиционные СМИ, цифровая трансформация, медиа-конвергенция, Новый Узбекистан, редакционная политика, медиадискурс.

Annotatsiya: Mazkur maqolada Yangi O'zbekistonda barpo etish jarayonida an'anaviy ommaviy axborot vositalarining tubdan o'zgarishi zarurati yoritiladi. Unda media siyosatning yangilanishi, raqamli formatlarga o'tish, auditoriya talablariga moslashish holatlari tahlil qilinadi. O'zbekiston OAVlari kontenti va rasmiy hujjatlar asosida tahliliy yondashuv qo'llanilgan.

Kalit so'zlar: an'anaviy OAV, raqamli transformatsiya, media-konvergentsiya, Yangi O'zbekiston, tahrir siyosati, media nutq.

Abstract: This article examines the growing importance of transforming traditional mass media in the context of building the New Uzbekistan. It highlights the shift in editorial strategies, the move towards digital formats, and the adaptation to evolving audience expectations. The analysis is based on media content reviews, policy documents, and the reform-related public discourse.

Key words: traditional media, digital transformation, media convergence, New Uzbekistan, editorial policy, media discourse.

В отечественной медиасфере конвергенция также является существенным признаком так называемых «новых медиа», к которым обычно относят следующие ресурсы: интернет-версии СМИ, интернет-СМИ, интернет-ТВ и интернет-радио, мобильное ТВ, блогосфера, социальные сети, Twitter, виртуальные сообщества, виртуальные игры и другие.

Иногда термин «конвергентные СМИ» считается синонимом термина «новые медиа» [1]. Понятие «новые медиа» в научной среде нередко выделяется кавычками, чтобы избежать путаницы в определении, поскольку новизна — относительное понятие.

Тем более, информация в современных условиях всё так же продолжает выполнять функции, которые она исполняла на протяжении тысячелетий. Любое живое существо нуждается в информации как в целях безопасности, так и для информирования и поддержания чувства социализированности. Таким образом, информация и обмен ею играют одну из важнейших ролей в жизни любого живого организма — от человека до животного и растения. Как отмечает отечественный автор и учёный, доктор филологических наук Мухтор Худойкулов, слово происходит от латинского *informare*, что дословно переводится как «разъяснение», «предоставление понятия о чём-либо». Вместе с тем сущность понятия гораздо шире и фактически обуславливает взаимодействие субстанций, материй, описывает всевозможные средства взаимодействия [2].

Ближайшим синонимом конвергенции специалисты называют «слияние». Речь идёт не только о соединении технологий, но и о слиянии различных типов медиа. Технологическая конвергенция

тесно связана с ещё одним понятием — цифровизацией, то есть переходом к цифровому носителю. Конвергенция различных типов медиа приводит к тому, что становится всё труднее однозначно определить характер медиа: это интернет-радио, интернет-телевидение или нечто новое.

На экономическо-индустриальном уровне конвергенцию СМИ следует рассматривать как порожденный технологическим развитием процесс интеграции трех прежде слабо связанных областей экономики [3]. Это медиа (традиционные печатные СМИ, ТВ и радио, а также предприятия, производящие контент-продукты как для медиакомпаний, так и непосредственно для аудитории), компьютерная (информационные технологии) и коммуникационная индустрии (телекоммуникации, телефония, технологии вещания).

Под профессиональным уровнем понимается процесс слияния содержания различных типов медиа, здесь конечным результатом деятельности всех типов редакции становится производство содержания в цифровом формате и не важно, что это: газета, радио, ТВ (Рисунок 1).

Рисунок 1. Медиа-сектор: до и после цифровой конвергенции.

Так, главной характеристикой цифровых технологий за последние 30 лет стала их конвергенция. Общепринятого определения нет, но в целом конвергенция может рассматриваться как явление, которое происходит, когда инновации возникают на пересечении установленных и четко определенных границ отрасли, тем самым вызывая эволюционное развитие с гораздо более широким воздействием. Технологическая конвергенция в рамках инновационного процесса включает в себя сложные знания, которые поддерживают накопление и распространение новых способов внедрения любой технологии.

Используя это определение, конвергенция может присутствовать в любой отрасли, но необычайно быстрые изменения были характерной чертой цифровых технологий на протяжении всей недавней истории, хотя и с противоречивыми результатами. Технологическая конвергенция может быть связана с новыми участниками рынка и с консолидацией рынка или с конвергенцией отрасли. Эта двусмысленность делает последствия для рынков и общества очень сложными для интерпретации (Рисунок 2) [4].

Рисунок 2. Контент-стратегии электронных СМИ.

Следует отметить, что в годы независимости на республиканском и региональном уровнях уделялось особое внимание развитию информационной сферы и средств массовой информации, осуществлению конституционных прав граждан на получения объективных и достоверных сведений. С целью совершенствования деятельности масс-медиа в соответствии с международными стандартами и обретению ими достойного места в мировой медиасфере наработана определенная законодательная база.

Получила новый стимул работа в векторе освоения отечественными СМИ передовых направлений, внедряемых в медиа ведущих зарубежных стран, определены перспективы для всестороннего и ускоренного развития в связи с принятием Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах, а затем – Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы[5].

На основе поставленных в этих документах задач намечено усилить роль СМИ в жизни общества, укрепить защиту профессиональной деятельности журналистов, обеспечить открытость деятельности органов государственной власти и управления, внедрить современные формы предоставления информации, касающейся прав и свобод, законных интересов граждан (Рисунок 3).

Рисунок 3. Оценка сайтов электронных СМИ по ключевым критериям.

В своем поздравлении работников печати и СМИ с профессиональным праздником от 27 июня 2023-го Президент Шавкат Мирзиёев отметил: «Мы поставили перед собой задачу создать новую журналистику Нового Узбекистана, и сама жизнь требует от нас всестороннего изучения не только сложившихся в сфере национальных традиций, но и опыта развитых стран, укрепления сотрудничества с ведущими зарубежными вузами в области СМИ, авторитетными международными организациями и медиакомпаниями»[6].

В данном контексте важно подчеркнуть: медиасфера Узбекистана, будучи интегрированной в глобальное информационное пространство, представлена в том числе и общераспространенной электронной «триадой» средств массовой информации: телевидением, радио и интернетом. В процессе конвергенции этот список в качественном смысле существенно пополнился получившей широкое распространение «электронной газетой».

С 2000-х годов электронной газетой фактически стали считать воспроизведенные на экране тексты с относительно оперативной информацией. Позже электронные издания становятся новым видом СМИ, наряду с тем, что интернет начинают рассматривать как средство массовой информации в широком смысле.

При исследовании электронной сети как явления СМИ можно выделить два направления:

в первом к электронным СМИ относится все сетевое пространство с конкретной структурой, имеющей деление по тематическому, целевому или иным признакам;

во втором направлении к электронным СМИ относят создаваемые профессиональными журналистами газеты, журналы, информационные агентства, которые, в свою очередь, делятся на электронные версии печатных изданий и собственно электронные издания.

Уже само по себе распространение на медиарынке Узбекистана электронных СМИ как новых технологий начало в определенной степени менять представление о средствах массовой информации.

Стремительное развитие технологий изменило сам способ осуществления, распределения, отображения и хранения коммуникаций. Новые технологии позволили распределять и получать гораздо большее количество информации и данных, чем удавалось ранее.

Неслучайным в данном контексте видится тот факт, что многие ведущие печатные издания Узбекистана постарались, оперативно реагируя на требования времени, создать электронные версии своих газет. 10–12 лет назад было очевидно, что цифровую версию может получить значительное число людей. Электронная газета удобнее: полюбившееся издание можно читать дома, на работе или с мобильного телефона. Некоторые негосударственные издания, о которых речь пойдет позже, и вовсе стали предлагать электронные версии своих газет до того, как их печатные аналоги только подписывались к выходу в свет. Повысилась оперативность информирования читателя, что немаловажно для печатных изданий, уступающих в оперативности электронной прессе (Таблица 1).

Таблица 1. Сравнительный анализ медиа-платформ по ключевым критериям

Платформа	Наличие веб-версии (%)	Использование мультимедиа (%)	Интерактивность (%)	Частота обновлений (%)
Печатные издания	35	10	5	20
ТВ и радио	20	50	15	30
Интернет-издания	90	85	75	80

Весьма значимым для газет и журналов стало еще одно достоинство электронных СМИ – их интерактивность, позволяющая взаимодействовать с аудиторией в диалоговом режиме. В данной связи сегодня особенно актуальна деятельность по изучению наполнения веб-сайтов печатных изданий Узбекистана на предмет инноваций в развивающемся сегменте сетевых СМИ, анализа эффективности коммуникативных стратегий газет в условиях трансформации современной медиасферы.

Миграция средств массовой информации в интернет демонстрирует возникновение принципиально новых видов информационных процессов. В данной связи важное значение приобретает создание мультимедийного контента как особого вида творческой деятельности. Поэтому ценным видится анализ наиболее распространенных моделей публикации журналистских материалов в современном информационном пространстве посредством веб-версий печатных изданий.

Необходимость ускоренного развития коммуникативного пространства печатных СМИ в нашей стране стала очевидной в начале прошлого десятилетия, актуальность данной проблемы в настоящее время возрастает. Данные процессы явились следствием того, что за последнее время кардинально изменилась структура информационного поля, медийных предпочтений аудитории, технологическая оснащенность средств массовой информации, населения.

В настоящее время в республике действует более 1 500 средств массовой информации. Многие издания к сегодняшнему дню имеют собственные сайты. В то же время обнаруживается недостаточность систематизированных представлений о механизмах влияния функционирования данных сайтов на медиасферу, так как научные изыскания, затрагивающие развитие этого сегмента конвергентной журналистики, еще не оформились в отдельное направление с разработанной методологией и концептуальной базой.

С целью определения уровня функционирования веб-версий печатных СМИ в национальном сегменте интернета, используемых ими коммуникативных стратегий, эффективности их работы автор настоящего исследования решил руководствоваться рядом оценочных критериев, в числе которых определяющими являются посещаемость, уникальность интернет-контента, частота обновления, использование мультимедиа (фото, аудио- и видеоматериалов), интерактивность, наличие профилей в социальных сетях.

В ходе анализа необходимое внимание уделено и другим параметрам, связанным с освоением прессой Республики Узбекистан новых платформ в условиях конвергенции медиaprостранства. Например, проверка посещаемости, проведенная при помощи интернет-сервисов, предназначенных для внешнего независимого измерения посещаемости сайтов, показала, что далеко не все сайты используют подобные счетчики, и если владелец сайта скрыл посещаемость от публичного просмотра,

то проверить его достоверно не представлялось возможным. При этом следует отметить, что счетчик посещаемости в какой-то степени может выступать в роли рейтинга, сортируя сайты по посещаемости, а также использоваться в качестве каталога, так как рейтинги обычно тематически структурированы.

Переходя от медиаметрических показателей к контентным аспектам массово-информационной деятельности интернет-СМИ, можно в целом выделить две ключевые стратегии развития сайтов. В первом случае электронная версия представляет собой всего лишь цифровой аналог печатного издания, просто существующий в иной форме. Веб-ресурс в таком случае идентичен по содержанию газете. Как правило, такие сайты имеют невысокую посещаемость.

Следует особо отметить, что, к сожалению, подобная стратегия является преобладающей в коммуникационной среде Узбекистана. Этому в некоторой степени способствует действующее законодательство. Новая редакция Закона Республики Узбекистан «О средствах массовой информации», посвящает 27-ю статью электронной версии периодического печатного издания.

В нормативном акте электронная версия периодического печатного издания регламентирована в качестве одного из способов распространения периодического печатного издания. При этом сказано, что редакция периодического печатного издания вправе распространять электронную версию периодического печатного издания без регистрации электронной версии в качестве самостоятельного средства массовой информации при условии идентичности содержания печатной и электронной версий соответствующего периодического печатного издания и соблюдения требований законодательства. О распространении электронной версии периодического печатного издания его редакция обязана уведомить в письменной форме регистрирующий орган.

Иначе, как указано в упомянутом выше законе, электронная версия может только полностью дублировать печатную, за исключением прописанных в нормативном акте оговорок: не рассматривается как нарушение идентичности содержания исключение из электронной версии и (или) замена полностью или частично рекламных сообщений, содержащихся в печатной версии периодического печатного издания, а также уменьшение объема представленных в электронной версии материалов по сравнению с печатной версией.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Интернет-СМИ. Теория и практика: Учебное пособие для студентов вузов / Под ред. М. Лукиной. – М.: Аспект Пресс, 2016. – С. 143.
2. Худойкулов М. Журналистика ва публицистика. – Т.: TAFAKKUR, 2010. – С. 7.
3. Anholt S. Brand New Justice: the upside of global branding. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2017. – 245 p.
4. Вартанова Е.Л. К чему ведет конвергенция СМИ? М.: Информационное общество, 2019. – С. 11-14.
5. Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы». <https://lex.uz/ru/docs/5841077>
6. Президент Республики Узбекистан - Работникам печати и средств массовой информации. <https://president.uz/ru/lists/view/6442>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025-yil, may.

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>